

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 7

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 7

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№7 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-7>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Artur Gambaryan
yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ. МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ. МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyachesloavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО. АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW. ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanova Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Адик Ли ВОПРОСЫ ФИНАНСОВО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.....	5
2. Abdullayev Jamshid Djamilovich TIBBIY XIZMAT KO'RSATISH BO'YICHA INSON A'ZOLARINING TRANSPLANTASIYASI, YORDAMCHI REPRODUKTIV TEXNOLOGIYALAR, KOSMETOLOGIYA VA STOMATOLOGIYA XIZMATLARIGA OID SHARTNOMAVIY MUNOSABATLARIDA FUQAROLIK HUQUQIY JAVOBGARLIKNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	16
3. Рузиназаров Шухрат Нуралиевич РОЛЬ И МЕСТО ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В ИЕРАРХИИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДРЯДНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПО ГЛАВЕ 37 “ПОДРЯД” ГК РУЗ.....	32
4. Ишанходжаев Саидахмад Акармович МИГРАНТЛАР ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШНИНГ УНИВЕРСАЛ МЕХАНИЗМИ СИФАТИДА “МИГРАЦИЯ ВА ТАРАҚҚИЁТ БЎЙИЧА ГЛОБАЛ ФОРУМ”.....	49
5. Matkarimov Qudrat Qalandarovich ADVOKATURA INSTITUTINI RIVOJLANTIRISHNING AYRIM JIHATLARI.....	62
6. Radjarova Lola Nuriddinovna ICHKI ISHLAR ORGANLARI XODIMLARI IJTIMOY HIMOYASINING TASHKILIY- HUQUQIY SHAKLLARI, TURLARI.....	69
7. Абдуразаков Абдувосит Абдулхаевич ГИЁҲВАНДЛИК МОДДАЛАРИНИ ҚОНУНГА ХИЛОФ МУОМАЛАСИНИНГ КРИМИНОЛОГИК ЖИҲАТЛАРИ.....	78
8. Хамдамов Голибжон Толибжонович ВИДЫ И МЕХАНИЗМЫ МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ IP-ТЕЛЕФОНИИ.....	87
9. Хайдаров Шухратжон Джумаевич JNOIY RAVISHDA NOMILA TUSHIRISH (ABORT) JNOYATINING SUBYEKTIV BELGILARI.....	94
10. Шамсидинов Зайниддин Зиёвиддинович НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ НЕЗАКОННОГО МАЙНИНГА.....	101
11. Суюнова Дильбар Жолдасбаевна ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН ПРИ ПРОВЕРКЕ ЗАКОННОСТИ, ОБОСНОВАННОСТИ, СПРАВЕДЛИВОСТИ СУДЕБНОГО ПРИГОВОРА.....	109
12. Тошматова Висолахон Икром қизи ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ НА НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЯХ.....	117

Хайдаров Шухратжон Джумаевич,

Тошкент давлат юридик университети Жиноят ҳуқуқи,
криминология ва коррупцияга қарши курашиш
кафедраси профессори вазифасини бажарувчи,
Юридик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD),
<https://orcid.org/0000-0002-8188-7410>
E-mail: Haydarovshuxrat@mail.ru

JINOIY RAVISHDA HOMILA TUSHIRISH (ABORT) JINOYATINING SUBYEKTIV BELGILARI

For citation: Khaydarov Shukhratjon Jumaevich. SUBJECTIVE SIGNS OF THE CRIME OF ABORTION IN CRIMINAL BEHAVIOR. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 7, pp.94-100

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13148642>

АННОТАЦИЯ

Mazkur maqolada jinoiy ravishda homila tushirish (abort) jinoyati subyekti hamda jinoyat subyektiv belgilarining o'ziga xos jihatlari bayon qilingan. Jumladan, ushbu jinoyat subyekti umumiy belgilar bilan bir qatorda maxsus subyekt belgilariga ham ega ekanligi asoslab berilgan. Shuningdek jinoiy ravishda homila tushirish (abort)da jinoyati jinoyatning maxsus subyekti ekanligi huquqshunos olimlar tomonidan bildirilgan fikrlar ilmiy, qiyosiy tahlillar asosida o'rganilgan. Bundan tashqari, jinoiy ravishda homila tushirish (abort) jinoyatining davlatimizda hamda dunyo bo'yicha ayrim davlatlar misolida statistikasi keltirilib tahlil qilingan, shuningdek ushbu jinoyatni davlatimizda sodir etilishi-yillar kesimida bayon qilib o'rganilgan. Ushbu jinoyatning subyektiv tomoni ham huquqshunos olimlarning fikrlari asosida to'liq tahlil qilib berildi hamda mazkur jinoyati bo'yicha asosli taklif va xulosalar bayon qilingan.

Калит сўзлари: homila, abort, jinoyat, jabrlanuvchi, jinoiy javobgarlik, akusher-ginekolog, shifokor, xavf, hayot, sog'liq, shikast, subyekt, jazo, maxsus subyekt, aqli raso, subyektiv tomon, motiv, maqsad, g'araz.

Хайдаров Шухратжон Джумаевич,

Исполняющий обязанности профессора кафедры уголовного права, криминологии и противодействия коррупции Ташкентского государственного юридического университета,
Доктора философии по юридическим наукам
<https://orcid.org/0000-0002-8188-7410>
E-mail: Haydarovshuxrat@mail.ru

СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ АБОРТА В ПРЕСТУПНОМ ПОВЕДЕНИИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье раскрывается предмет уголовного преступления, связанного с абортom (абортom), и особенности субъективных признаков этого преступления. В частности, обосновано наличие у предмета этого преступления как общих признаков, так и признаков специального предмета. Также на основе научного и сравнительного анализа изучены мнения ученых-юристов о том, что преступление криминального аборта является особым предметом преступления. Кроме того, представлена и проанализирована статистика преступности криминального аборта (аборта) в нашей стране и на примере некоторых стран мира, а также изучена распространенность этого преступления в нашей стране на протяжении многих лет. На основе мнений ученых-правоведов всесторонне проанализирована субъективная сторона данного преступления, даны обоснованные предложения и выводы относительно данного преступления.

Ключевые слова: плод, аборт, преступление, потерпевший, уголовная ответственность, акушер-гинеколог, врач, риск, жизнь, здоровье, вред, предмет, наказание, специальный субъект, вменяемый, субъективная сторона, мотив, цель, злой умысел

Khaydarov Shukhratjon Jumaevich,

Acting Professor of Department of Criminal law, Criminology
and Anti-corruption of Tashkent State University of Law

Doctor of Philosophy in Law (PhD),

<https://orcid.org/0000-0002-8188-7410>

E-mail: Haydarovshuxrat@mail.ru

SUBJECTIVE SIGNS OF THE CRIME OF ABORTION IN CRIMINAL BEHAVIOR

ANNOTATION

This article reveals the subject of a criminal offense related to abortion and the features of the subjective characteristics of this crime. In particular, it is justified that the subject of this crime has both general characteristics and characteristics of a special subject. Also based on scientific and comparative analysis, the opinions of legal scholars that the crime of criminal abortion is a special subject of the crime were studied. In addition, statistics on the crime of criminal abortion in our country and on the example of some countries of the world are presented and analyzed, and the prevalence of this crime in our country over the years has been studied. Based on the opinions of legal scholars, the subjective side of this crime is comprehensively analyzed, substantiated proposals and conclusions regarding this crime are given.

Keywords: fetus, abortion, crime, victim, criminal liability, obstetrician-gynecologist, doctor, risk, life, health, harm, subject, punishment, special subject, sane, subjective side, motive, goal, malicious intent.

Jinoiy ravishda homila tushirish (abort) jinoyatini o'z vaqtida aniqlash, ularning oldini olish jinoyatchilikni jilovlash hamda inson hayoti va sog'lig'ini muhofaza qilish bo'yicha davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi hisoblanadi.

Hozirda jinoiy ravishda homila tushirish (abort)ga qarshi kurashish uchun inson hayoti va sog'lig'ini ishonchli muhofaza qilish, uning reproduktiv huquqlarini ta'minlash, turli yuqumli kasalliklar tarqalishiga qarshi kurashish, malakali tibbiy xizmat qamrovini kengaytirishni tartibga solish, ushbu sohadagi qilmishlar uchun jinoiy javobgarlik belgilangan jinoyat qonuni normalarini takomillashtirish, jumladan, jinoiy ravishda homila tushirish (abort) kabi jinoyatlarning oldini olishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Jumladan, jinoiy ravishda homila tushirish (abort) kabi qilmishni jinoyat-huquqiy tartibga solish, ushbu jinoyatlarni to'g'ri kvalifikatsiya qilish va jinoyat subyektiga nisbatan adolatli jazo tayinlash, mazkur jinoyatlarning sodir etish sabablari va shart-sharoitlarini aniqlash hamda oldini olishning yangi yo'nalish va istiqbollarini tadqiq etish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi JKning “Shaxsga qarshi jinoyatlar” deb nomlangan birinchi bo‘limining III bobi “Hayot yoki sog‘liq uchun xavfli jinoyatlar” deb nomlanib, ushbu bob jami 7 ta jinoyat (112-117-moddalar)ni qamrab olgan. Jumladan, jinoiy ravishda homila tushirish (abort) uchun jinoiy javobgarlik ham Jinoyat kodeksining 114-moddasida belgilab qo‘yilgan.

Darhaqiqat, jinoiy ravishda homila tushirish (abort) jinoyatining **subyekti** ham o‘ziga xos xususiyatlarga ega. Ushbu jinoyat subyekti umumiy belgilar bilan bir qatorda maxsus subyekt belgilariga ham ega bo‘ladi.

Jinoyat sodir etgan har bir inson ijtimoiy xususiyatga ega bo‘lgan ko‘pgina xossalarni o‘zida mujassamlashtiradi, lekin jinoyat tarkibi uchun faqat yosh, aqli rasolik va ayrim hollarda maxsus subyekt belgilarigina ahamiyat kasb etadi.

Jinoyatning subyekti jinoyat tarkibining zaruriy elementlaridan biri hisoblanadi. Jinoyat huquqiga binoan jinoyat qonuni bilan taqiqlangan ijtimoiy xavfli qilmish (harakat yoki harakatsizlik)ni sodir etgan va uning uchun jinoiy javobgar bo‘la oladigan shaxs jinoyatning subyekti deb e’tirof etiladi [1].

O‘zbekiston Respublikasi JK 114-modda qismlarida ko‘zda tutilgan qilmishlar umumiy subyekt tomonidan ham hamda shifokor akusher yoki ginekolog tomonidan davolash muassasalaridan tashqari joylarda yoki tibbiy nuqtai nazardan mumkin bo‘lmagan holda sun‘iy ravishda homila tushirish nazarda tutilgan maxsus subyekt tomonidan ham sodir etiladi. Bundan ushbu jinoyat birinchi qismi maxsus subyekтли jinoyat, degan xulosaga kelishimiz mumkin.

Ta’kidlash lozimki, maxsus subyektlarning jinoiy javobgarligi masalasi yuridik adabiyotlarda qizg‘in muhokama qilinadi. Ammo sud amaliyotida maxsus subyekt harakatlarini kvalifikatsiya qilishda hanuzgacha xatolarga yo‘l qo‘yiladi. Ba’zan maxsus subyektning vazifalarini va ularning mansabdor shaxsning vazifalarini ajratishda qiyinchiliklar tug‘iladi [2].

Jinoyatning maxsus subyekti deyilganda, aqli raso, qonunda belgilangan muayyan yoshga etganlik kabi umumiy belgilar bilan birga jinoyat qonunida yoki bevosita unda nazarda tutilganligi tufayli ushbu qonunga binoan jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin bo‘lgan shaxslar doirasini belgilovchi qo‘shimcha belgilarga ega bo‘lgan shaxs tushuniladi [3].

D.M.Kushbakov esa, jinoyatning maxsus subyekti deb, - jinoiy javobgarlik yoshiga to‘lgan aqli raso jismoniy shaxs hisoblangan, Jinoyat kodeksi moddasi dispozitsiyasida to‘g‘ridan-to‘g‘ri ko‘rsatilgan qo‘shimcha belgilariga ega bo‘lgan yoki ushbu Kodeks moddasi dispozitsiyasida qayd etilgan qilmishni huquqiy jihatdan sharhlash natijasida aniqlanadigan yoxud boshqa qonun hujjatlari normalarida nazarda tutilgan belgilariga ega bo‘lgan shaxs tushuniladi” [4] deb takidlaydi.

P.K.Krivoshein esa, “basharti ayol tomonidan homilani tushirishda uchinchi shaxslar (turmush o‘rtog‘i, qo‘shnisi va b.) ishtiroki aniqlanib, muddatidan oldin tug‘ishning sabablari oilaviy-maishiy (og‘ir yuk ko‘tarish, psixoaktiv moddalarni qabul qilish, tepalikdan qulab tushish, homilador ayol tanasining qizishi va b.) bo‘lsa ham ushbu jarayonda qatnashib, homilador ayolga ko‘maklashgan tegishli oliy tibbiy ma’lumotga ega bo‘lmagan shaxs jinoyat subyekti bo‘lishi lozim” [5], deb yozadi.

Biz bunday fikrga qo‘shilib bo‘lmaydi, deb hisoblaymiz, chunki bunda uchinchi shaxslar va homilaning tushishi o‘rtasida sababiy bog‘lanish yo‘q.

A.A.Allanovanning yozishicha, “JKning 114-moddasi birinchi qismida nazarda tutilgan jinoyatning subyekti shifokor akusher-ginekolog, JKning 114-moddasi ikkinchi qismida nazarda tutilgan jinoyatning subyekti esa, 16 yoshga to‘lgan har qanday aqli raso shaxs bo‘lishi mumkin” [6].

Jinoiy ravishda homila tushirish (abort)da jinoyat subyekti maxsus subyekt (oliy ma’lumotli tibbiyot xodimi) bo‘lishini inobatga olib, jinoyat qonunida muayyan huquqdan mahrum qilish jazosi ham qo‘shimcha jazo sifatida nazarda tutilgan.

JK 114-moddasi 1-qismi ya’ni, jinoiy ravishda homila tushirish (abort) jinoyati nazarda tutilgan jinoyatning subyekti maxsus subyektlar qatoriga kiradi. Jinoyat qonunida maxsus subyekt uning kasbiga ya’ni, shifokor akusher yoki ginekolog tomonidan sodir etilishiga ishora qilish yo‘li bilan belgilagan.

Homila tushirish (abort) ayolning sog‘lig‘i uchun xavfli bo‘lib, malakali mutaxassis shifokorning qat’iy nazorati ostida va zarur shart-sharoitlarda bajarilishi lozim.

Boshqacha aytganda, homilador ayol o‘zining sog‘lig‘iga ehtimoliy zarar etkazishga ruxsat beradi hamda davlat xavf ehtimolini kamaytirish uchun bunday faoliyatni amalga oshirishga faqatgina mutaxassis – akusher-ginekolog shifokorga ruxsat beradi. Shu bilan birga davlat zarur malakaga ega bo‘lmagan shaxslarga homila tushirish (abort) amaliyotini o‘tkazishni taqiqlaydi.

Lekin ushbu ta‘qiqlarga qaramasdan, jinoiy ravishda homila tushirish (abort) jinoyati amaliyotda uchrab turadi. Mutaxassislarning fikricha, har-yili dunyoda 50 mln ga yaqin abortlar amalga oshiriladi, shundan uchdan bir qismi noqonuniy bo‘ladi. Har ming kishiga abortlar soni:

- Germaniyada – 5,1;
- Avstriyada – 7,7;
- Fransiyada – 13,87;
- Rossiya Federatsiyasida – 83 ta to‘g‘ri keladi [5].
- Ushbu ko‘rsatkich O‘zbekistonda har ming kishiga – 1,42 tani tashkil qiladi [7].

Bundan tashqari, jinoiy ravishda homila tushirish (abort) jinoyat sodir etilishini-yillar kesimida tahlil qilinadigan bo‘lsa, quyidagi ko‘rsatkichni ko‘rishimiz mumkin, ya‘ni:

2014-yilda – 9 ta (17 nafar shaxs); 2015-yilda – 20 ta (29 nafar shaxs); 2016-yilda – 10 ta (17 nafar shaxs); 2017-yilda – 11 ta (12 nafar shaxs); 2018-yilda – 11 ta (27 nafar shaxs); 2019-yilda – 6 ta (6 nafar shaxs); 2020-yilda – 3 ta (3 nafar shaxs); 2021-yilda – 1 ta (1 nafar shaxs); 2022-yilda – 3 ta (6 nafar shaxs) [8] sodir etilgan. Ushbu jinoyat bo‘yicha statistik ma‘lumotlar tahlili kamayish tendensiyasini ko‘rsatmoqda.

Umuman olganda, noqonuniy homila tushirish (abort) homilador ayolning yoki uchinchi shaxslarning ongli harakatlari natijasi hisoblanadi. Homilador ayolning o‘zi tomonidan sun‘iy homila tushirish (abort) javobgarlikka sabab bo‘lmaydi, chunki bu o‘zini sog‘lig‘iga zarar etkazish sifatida baholanadi [9].

Insonparvarlik nuqtai nazaridan jinoiy ravishda abort qildirgan, shuningdek, homilani o‘zi sun‘iy tushurgan ayollar jinoiy javobgarlikka tortilmaydi.

Aksincha, homilador ayol jinoiy ravishda homila tushirish (abort)da jabrlanuvchisi sifatida ko‘riladi. Shuni inobatga olish lozimki, jinoiy ravishda homila tushirish (abort) zarar etkazishga jabrlanuvchi roziligi talab qilinadigan kam sonli jinoyat tarkiblaridan biri.

Shu munosabat bilan shaxsni unga tegishli bo‘lgan nomoddiy huquqlardan voz kechishdagi mustaqilligi doirasi masalasiga aniqlik kiritish lozim. “Boshqacha aytganda, ommaviy va xususiy manfaatlar to‘qnashuvi ro‘y beradi. Homilador ayol o‘z sog‘lig‘iga tegishli malakaga ega bo‘lmagan shaxs tomonidan zarar etkazish ehtimoliga rozilik beradi, o‘z navbatida davlat bunday shaxslarga sun‘iy homila tushirishga ruxsat bermaydi” [10].

Ushbu holatlarni inobatga olib, ayrim huquqshunos olimlar “ushbu jinoyatni sodir etishda ayol o‘z sog‘lig‘iga shikast etkazishga rozi bo‘lishini inobatga olib, uni dekriminalizatsiya qilishni” [11] taklif etadilar. Biroq, ushbu fikrga qo‘shilib bo‘lmaydi, chunki “homila tushirish (abort) jarayonida ayolning hayoti va sog‘lig‘i xavf ostida qoladi, unga zarur tibbiy yordam vaqtida ko‘rsatilmagan taqdirda esa, bunday xavf yanada kuchayadi” [12].

Jinoiy ravishda homila tushirish (abort) jinoyatining subyekti bo‘lib, shifokor akusher yoki ginekolog (JK 114-moddasi birinchi qismi) yoxud

16 yoshga to‘lgan, tegishli ixtisoslik bo‘yicha oliy tibbiy ma‘lumotga ega bo‘lmagan shaxs (JK 114-moddasi ikkinchi qismi) hisoblanadi.

Demak, jinoyat qonunida jinoiy javobgarlikni tibbiy jarrohlik amaliyoti bilan emas, balki uni o‘tkazish shartlari (asoslari) yo‘qligi (masalan, homila muddati 12 haftadan oshishi) hamda ayblanuvchi shaxsi – tegishli tibbiy ma‘lumotga ega bo‘lmagan shifokor yoki tibbiy ma‘lumotga ega bo‘lmagan shaxs (ikkinchi qismi) bilan bog‘laydi.

Sud-tergov amaliyotini o‘rganish jinoiy ravishda homila tushirish (abort) jinoyati natijasida homila nobud bo‘lmasligi ham mumkinligini ko‘rsatmoqda. Ya‘ni, shaxsning homilaning tug‘ilishini tezlashtirish bo‘yicha harakatlari, basharti, sudlanuvchining va jabrlanuvchining homilani nobud qilish niyati bo‘lmagan taqdirda ham JK 114-moddasi bilan kvalifikatsiya qilingan [13].

Yuqorida takidlanganidek, jinoiy ravishda homila tushirish (abort) jinoyatining subyekt masalasi ham maxsus subyekt maqomiga ega. Xususan, JK 114-moddasi birinchi qismida nazarda tutilgan jinoyat maxsus subyekt – shifokor akusher yoki ginekolog tomonidan sodir etiladi.

Jinoyat subyektiv belgilari tizimida **subyektiv tomon** ham alohida ahamiyatga ega. Jinoyatning subyektiv tomoni deganda, shaxsning jinoyat sodir etishi bilan bevosita bog‘liq bo‘lgan ruhiy faoliyati tushuniladi. Jinoyatning obyektiv tomoni uning faktik mazmunini belgilasa, subyektiv tomon jinoiy qilmishning ruhiy mazmunini belgilaydi, ya’ni aybdorning ruhiyatida kechuvchi jarayonlarni tavsiflaydi.

Subyektiv tomonning mazmunini bevosita hissiy idrok etish mumkin emas, uni faqat sodir etilgan jinoyatning barcha obyektiv holatlarini atroflicha tahlil qilish va ularga baho berish yo‘li bilan aniqlash mumkin.

Jinoyat subyektiv tomonining mazmuni ayb, motiv va maqsad kabi yuridik belgilar yordamida yoritiladi. Mazkur belgilar bir-biri bilan uzviy bog‘liq va bir-birini taqozo etib, har biri alohida mustaqil mazmunga ega hisoblanadi. Jinoyat motivi va maqsadini to‘g‘ri anglash va aniqlash jinoyatni ochishga, tergov olib borishga va kvalifikatsiya qilishga, shuningdek kelgusida jinoyatlarning oldini olishga xizmat qiladi.

JK 114-moddasida nazarda tutilgan jinoyatlar, ya’ni shifokor akusher yoki ginekolog tomonidan davolash muassasalaridan tashqari joylarda yoki tibbiy nuqtai nazardan mumkin bo‘lmagan holda sun‘iy ravishda homila tushirish hamda sun‘iy ravishda homila tushirishga huquqi bo‘lmagan shaxsning bunday ishni amalga oshirishi subyektiv tomondan qasddan, oqibatga nisbatan ehtiyotsizlik tarzidagi ayb bilan tavsiflanadi.

Jinoyat kodeksining 21-moddasiga asosan, agar shaxs o‘z qilmishining ijtimoiy xavfli xususiyatini anglagan, uning ijtimoiy xavfli oqibatlariga ko‘zi etgan va ularning yuz berishini istagan bo‘lsa, bunday jinoyat to‘g‘ri qasddan sodir etilgan deb topiladi. Agar shaxs o‘z qilmishining ijtimoiy xavfli xususiyatini anglagan, uning ijtimoiy xavfli oqibatlariga ko‘zi etgan va ularning yuz berishiga ongli ravishda yo‘l qo‘ygan bo‘lsa, bunday jinoyat egri qasddan sodir etilgan deb topiladi.

Subyektiv tomonning atroflicha tahlili motiv va maqsadni aniqlashni ham taqozo etadi. Shuni qayd etish lozimki, motiv va maqsad tahlil qilinayotgan jinoyat tarkiblarining zaruriy belgisi hisoblanmaydi, lekin har bir aniq holda ularni aniqlash amaliy ahamiyat kasb etadi.

Ular jinoyatning ijtimoiy xavflilik darajasini aniqlashda muhim rol o‘ynaydi. G.S.Sarkisov jinoyatning motivi va maqsadi ba’zan shaxsning ijtimoiy va axloqiy xossalari muayyan darajada aks etuvchi ko‘zgu bo‘lib xizmat qiladi, deb yozgan edi. Motivning xususiyatini aniqlash jinoyatni kvalifikatsiya qilishga ta’sir ko‘rsatmaydi, lekin u jinoyat uchun jazo tayinlashda e’tiborga olinishi mumkin. Jinoyat motivi va maqsadining jinoyat-huquqiy ahamiyati ko‘pgina olimlar e’tiborini o‘ziga tortgan.

Bu muammo asosan jinoyatning subyektiv tomoni sifatida jinoyatlarni kvalifikatsiya qilish va ajratish, ijtimoiy xavflilikni istisno etuvchi barcha holatlar, jinoyatni sodir etish bosqichlarini tahlil qilish, jinoiy javobgarlik va jazoni individuallashtirish nuqtai nazaridan o‘rganilgan.

Jinoiy ravishda homila tushirish (abort) bilan bog‘liq bo‘lgan jinoiy xulq-atvor keng ma’noda jinoyatning ichki subyektiv jarayoni sifatida tavsiflanishi mumkin. Bu jarayon ehtiyojning faollashuvi, aniq motivning shakllanishi, yuz berishi mumkin bo‘lgan oqibatlarga ko‘zi etish va ularni taxmin qilish, muayyan tarzda ish ko‘rish haqida qaror qabul qilish, amaldagi motiv asosida bajarilayotgan harakatlarni nazorat qilish va ularga tuzatish kiritishni o‘z ichiga oladi. Shaxs ongli ravishda qasddan sodir etadigan har qanday faoliyati zamirida motiv va maqsad yotadi. Ular shaxsning harakatlari mazmuni va yo‘nalishini belgilaydi.

Shaxs jinoiy ravishda homila tushirish (abort) jinoyatini sodir etganida, subyektning xulq-atvori mazkur faoliyatni tartibga soluvchi muayyan normativ hujjatlarni buzishi bilan bog‘liq bo‘ladi. Jinoiy ravishda homila tushirish (abort) jinoyati natijasida og‘ir oqibatlarining kelib chiqishi ijtimoiy xavfli xulq-atvor va uning natijasida yuz bergan ijtimoiy xavfli oqibatlarining uzviy birligini o‘zida ifodalaydi.

Jinoiy ravishda homila tushirish (abort) jinoyati oqibatida sodir etiladigan jinoyatlarning jinoiy xulq-atvorning ichki mohiyatini o‘zida ifodalaydi. Binobarin, o‘z harakatlarining ijtimoiy

xavfliligi va g'ayriqonuniyligini anglash ham, ularning ijtimoiy xavfli oqibatlariga ko'zi etish ham, mazkur oqibatlarining yuz berishini istash yoki istamaslik ham yuqorida zikr etilgan mohiyat doirasidan tashqarida anglab etilishi mumkin emas. Subyektning asl xohish-istagini atroflicha o'rganish yo'li bilangina uning o'z harakatlariga va ularning oqibatlariga bo'lgan haqiqiy munosabatini tushunish mumkin.

Jinoiy ravishda homila tushirish (abort) jinoyatining subyektiv tomoni aybning to'g'ri qasd shakli bilan tavsiflanadi. Shaxs homilani tushirishga qaratilgan harakatlarni sodir etar ekan, homilani qonunga zid sun'iy ravishda tushirishning ijtimoiy xavfliligini anglashi lozim. Mazkur jinoyat subyektining o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib, u nafaqat o'z harakatlarining xavfliligini, balki ularning huquqqa xilofligini ham anglashi ham ma'lum bo'ladi.

Sh.M.Rashidovning yozishicha esa, "jinoyatni sodir etish maqsadi va motivlari turlicha (g'araz, hamdardlik va b.q.) bo'lishi mumkin bo'lib, ular jinoyatni malakalashga ta'sir ko'rsatmaydi, biroq jazoni individuallashtirishda e'tiborga olinishi mumkin" [14].

A.A.Allanova esa, "JKning 114-moddasi birinchi va ikkinchi qismlarida nazarda tutilgan jinoyatlar faqat to'g'ri qasd bilan sodir etiladi. Jinoyatni sodir etish motivi va maqsadi jinoyatni kvalifikatsiyasiga ta'sir qilmaydi" [6], deb yozadi.

"Jinoiy ravishda homila tushirganlik (abort) jinoyati subyektiv tomondan qasd yoki ehtiyotsizlik (homilador ayolning sog'lig'iga shikast etkazilganda yoki o'limiga sabab bo'lganda) shaklida amalga oshiriladi. Jinoyat motivi turlicha bo'lishi mumkin (ayolga homiladan qutilishga ko'maklashish istagi, g'araz va b.q.)" [15].

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib shuni aytish mumkinki, jinoyatning subyektiv tomoni to'g'ri qasd bilan tavsiflanadi. Ya'ni, subyektiv tomondan ushbu jinoyat faqat qasddan sodir etiladi, aybdor noqonuniy tibbiy amaliyot o'tkazayotganligini to'liq anglaydi, uning harakatlari natijasida ayolning homilasi tushishini ko'ra biladi va bunday natija kelib chiqishini xohlaydi.

Sud-tergov amaliyoti tahlili esa, jinoiy ravishda homila tushirish (abort) jinoyati aksariyat hollarda g'araz motivi bilan sodir etilishini ko'rsatmoqda.

Yuqoridagilardan xulosa qilib mazkur jinoiy ravishda homila tushirish (abort) jinoyati bo'yicha quyidagi taklif va xulosalarni ilgari surish mumkin bo'ladi:

birinchidan, jinoiy ravishda homila tushirish (abort) jinoyati maxsus subyektiv jinoyat sifatida tasniflanadi;

ikkinchidan, homila tushirish (abort) amaliyoti qonunchilikda taqiqlanmagan, faqat uni amalga oshirishda muayyan talablarga rioya etilishi talab etiladi;

ikkinchidan, jinoiy ravishda homila tushirish (abort) jinoyatni sodir etishda ayol o'z sog'lig'iga shikast etkazishga rozi bo'lsada, biroq, "homila tushirish (abort) jarayonida ayolning hayoti va sog'lig'i xavf ostida qolsa, unga zarur tibbiy yordam vaqtida ko'rsatilmagan taqdirda bu homilador ayol jabrlanuvchi sifatida e'tirof etiladi;

uchinchidan, xorijiy davlatlar jinoyat qonunlarida noqonuniy abortni takroran sodir etganlik uchun javobgarlikni og'irlashtiruvchi holatlar mavjudligini inobatga olib, Jinoyat kodeksining 114-moddasi uchinchi qismiga noqonuniy abortni takroran sodir etganlik uchun javobgarlikni og'irlashtiruvchi holatlarni kiritish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Karimov X. Jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishda jinoyat subyektiv mezonlarining ahamiyati // Yuridik fanlar axborotnomasi. Ilmiy-amaliy huquqiy jurnal. – Toshkent, 2018. – №2. – B.149-154. (Karimov Kh. The importance of the criteria of the subject of crime in the qualification of crimes // Bulletin of legal sciences. Scientific and practical legal journal. - Tashkent, 2018. - #2. - B.149-154.)
2. Макаров С.Д. Квалификация соучастия в преступлении с ненадлежащим субъектом // Российский судья. –Москва, 2005. – №8. – С. 22-25. (Makarov S.D. Qualification of complicity in a crime with an inappropriate subject // Russian Judge. –Moscow, 2005. – No. 8. – pp. 22-25.)

3. Kurbanov M. Mansabdor shaxslar jinoiy javobgarligining o‘ziga xos jihatlari // O‘zbekiston qonunchiligi tahlili. – Toshkent, 2017. – №2. – B.66-67. (Kurbanov M. Peculiar aspects of criminal liability of officials // Analysis of the legislation of Uzbekistan. - Tashkent, 2017. - #2. - B.66-67.)
4. Kushbakov D.M. Jinoiyat subyektining jinoiyat-huquqiy tavsifi va xususiyatlari: Yuridik fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – Toshkent: IIV Akademiyasi, 2021 – B.19. (Kushbakov D.M. Criminal-legal description and characteristics of the criminal subject: Doctor of Philosophy (PhD) thesis on legal sciences. - Tashkent: MIA Academy, 2021 - P.19.)
5. Кривошеин П.К. Аборт: социально-правовой аспект // Вестник Волгоградской Академии МВД России. – 2012. – №1(20). – С.43. (Krivoshein P.K. Abortion: social and legal aspect // Bulletin of the Volgograd Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia. – 2012. – No. 1(20). – P.43.)
6. A.A.Allanova Jinoiy ravishda homila tushirganlik (abortion) uchun javobgarlik: qiyosiy-huquqiy tahlil / Huquqiy tadqiqotlar jurnali №1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2022-1> (A.A.Allanova Liability for criminal abortion: a comparative legal analysis / Journal of legal research #1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2022-1>)
7. <https://daryo.uz/k/2022/07/31/ozbekistonning-qaysi-hududida-2021-yilda-eng-kop-abortion-amalga-oshirilgani-malum-boldi%2Fk%2Fk%2Frss>
8. O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudining 2023-yil 17 iyuldagi №07/14-10125-258-son xati (Letter No. 07/14-10125-258 of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan dated July 17, 2023)
9. Капинус О.С., Додонов В.Н. Незаконный аборт и современное уголовное право // Закон. – 2005. – №10. – С.92. (Kapinus O.S., Dodonov V.N. Illegal abortion and modern criminal law // Law. – 2005. – No. 10. – P.92.)
10. Мустафаев С.Е. Уголовно наказуемое прерывание беременности: проблемные аспекты уголовного законодательства // Вестник Московского университета. – 2015. – №1. – С. 111-112. (Mustafaev S.E. Criminally punishable termination of pregnancy: problematic aspects of criminal legislation // Bulletin of Moscow University. – 2015. – No. 1. – pp. 111-112.)
11. Красиков А.Н. Уголовно-правовая охрана прав и свобод человека в России. – Саратов, 1996. – С. 104. (Krasikov A.N. Criminal legal protection of human rights and freedoms in Russia. – Saratov, 1996. – P. 104.)
12. Киселёва И.А., Безрукова Е.Н. Незаконное искусственное прерывание беременности (ст. 123 УК РФ): проблемные аспекты // Приволжский научный вестник. – 2015. – №12-2(52). – С. 67-68. (Kiseleva I.A., Bezrukova E.N. Illegal artificial termination of pregnancy (Article 123 of the Criminal Code of the Russian Federation): problematic aspects // Privolzhsky Scientific Bulletin. – 2015. – No. 12-2(52). – pp. 67-68.)
13. Jinoiyat ishlari bo‘yicha Qo‘qon shahar sudi tomonidan 2012-yil 1 iyunda ko‘rilgan 1-361/2012-son jinoiyat ishi (Criminal case No. 1-361/2012 heard on June 1, 2012 by the Kokan city court on criminal cases)
14. Рашидов Ш.М. Правовые предпосылки искусственного прерывания беременности и проблемы уголовной ответственности // “Lex Russica” (Научные труды МГЮА). – 2012. – №3. – С. 530. (Rashidov Sh.M. Legal prerequisites for artificial abortion and problems of criminal liability // “Lex Russica” (Scientific works of Moscow State Law Academy). – 2012. – No. 3. – P. 530.)
15. Горбатова М.А. Некоторые проблемы уголовной ответственности за незаконное производство аборта // Вестник ЮУрГУ. – 2013. – №4. – С. 45-46. (Gorbatova M.A. Some problems of criminal liability for illegal abortion // Bulletin of SUSU. – 2013. – No. 4. – pp. 45-46.)

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 7

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 7

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000